

SECTION OF HISTORICAL SCIENCES

НАУЧНАЯ ШКОЛА ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА НАСИРЕДДИНА ТУСИ

Солтанова Н.Б.

*Ведущий научный сотрудник,
доктор философии по истории, доцент
Института Истории и Этнологии им. А.А. Бакиханова
Отдела “История Азербайджана VII-XIV вв” НАНА
Азербайджан, Баку*

SCIENTIFIC SCHOOL OF THE OUTSTANDING SCIENTIST OF AZERBAIJAN NASIREDDIN TUSI

Soltanova N.

*Leading Researcher,
Doctor of Philosophy in History, Associate Professor at the Institute of History and Ethnology named after
A.A. Bakikhanov
Department “History of Azerbaijan VII-XIV centuries” NASA
Azerbaijan, Baku*

Аннотация

В статье исследуется школа известного ученого, таланта, которого считали “Султаном мудрецов”, Насиреддина Туси. Величайшей научной заслугой Туси является создание прославленной астрономической обсерватории в Мараге. Марагинская обсерватория стала крупным научным центром на Востоке, где собрались известные ученые того времени. Насиреддин Туси стремился создать при обсерватории трудоспособный научный коллектив и чудесно справился с поставленной задачей. Кроме своих астрономов в Марагу были приглашены ученые, инженеры из других городов и стран. В статье идет перечисление ряда активных ученых обсерватории. Также отмечены труды Насиреддина Туси, которые содержат в себе открытия повторно 400 лет спустя вышедшие на арену, но присвоенные европейцами.

Abstract

The article examines the school of the famous scientist, talent, who was considered the Sultan of the Sages, Nasireddin Tusi. Tusi's greatest scientific achievement is the creation of the famous astronomical observatory in Maragha. The Maragha Observatory became a major scientific center in the East, where famous scientists of that time gathered. Tusi strove to create a capable scientific team at the observatory and wonderfully coped with the task. In addition to their astronomers, scientists and engineers from other cities and countries were invited to Maragha. The article lists a number of active scientists at the observatory. Also noted are the works of Nasireddin Tusi, which contain discoveries that re-entered the arena 400 years later, but were appropriated by Europeans.

Ключевые слова: Насиреддин Туси, Марага, обсерватория, астрономия, математика.

Keywords: Nasireddin Tusi, Maraga, observatory, astronomy, mathematics.

В Багдаде, в мечети “Джалил Месджид”, рядом с могилой Имама Муса ибн Кязима есть захоронение, на надгробной плите которого можно прочесть надпись: “Шах мира науки. Султан ученых. Заступник религии, справедливости, народа. Такого сына мать времени не родила”. Здесь в 1274 г. похоронен “султан мудрецов” - великий сын Азербайджана, выдающийся философ, астроном, математик, историк, финансист, правовед Мухаммед ибн Мухаммед ибн Хасан Насиреддин Туси, который своей эрудицией и талантом восхищал ученых [15 с.56].

Основатель Марагинской Академической Системы – Ходжа Насиреддин, Мовлана, как обращались тогда к нему, – глубокоуважаемый Насир ад-Дин Туси. Имя **Насир ад-Дина ат-Туси (Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Насирад-Дин ат-Туси (1201-1274))** в числе корифеев мировой науки. Он – ученый - энциклопедист, который является автором сочинений по философии, теоло-

гии, экономике и праву, одновременно, по математике, астрономии, физике, минералогии, теории музыки и другим естественно - научным дисциплинам. Тогда ученый должен был разбираться во всех областях науки. Но достаточно внедряться в эти ветви науки умел не каждый.

Величайшей научной заслугой Туси является создание прославленной астрономической обсерватории в Мараге. Марагинская обсерватория стала крупным научным центром на Востоке, где собрались известные ученые того времени.

Создание обсерватории было одним из решающих моментов как в творческой жизни Туси, так и в истории науки. При Хулагу-хане, в 1259-60 гг., под руководством Насир ад-Дина ат-Туси, недалеко от Мараги (сегодня Иран) была построена астрономическая обсерватория. Марагинская обсерватория была крупнейшей для своего времени. Она состояла из ряда зданий, занимающих площадь

150м в ширину и 350м в длину. Была большая библиотека из 400.000 книг, собранных из Персии, Сирии, Месопотамии. Был свой университет, где обучались более ста студентов.

Туси стремился создать при обсерватории трудоспособный научный коллектив и чудесно справился с поставленной задачей. Тогда он уже был известным ученым. Слава выдающегося ученого ему помогала во многом. Насир ад-Дин ат-Туси до строительства обсерватории был лично знаком со многими астрономами своего времени и мог выбрать будущих сотрудников. Кроме своих астрономов в Марагу были приглашены ученые, инженеры из других городов и стран. Это видные знатоки; Муайяд ад-Дин аль-Урди из Дамаска, Фахр ад-Дин аль-Мараги из Мосука, Фахр ад-Дин аль-Ихлати из Тифлиса, Наджи ад-Дин аль-Дебирани из Казвина, Фао Мун-чи из Китая, Шамс ад-Дин ас-Самарканди из Самарканда и др.

Фахр ад-Дин Абу-л-Лайс Мухаммад ибн Абд ал-Малик ибн Абу-л-Харис ибн Сумайм ал-Мараги ал-мухадис ар-расади. Один из четырех руководителей обсерватории, о которых мавлана Насир ад-Дин ат-Туси упоминал в присутствии султана Хулагу и которые должны были строить обсерваторию. Это – Фахр ад-Дин ал-Мараги, Фахр ад-Дин ал-Хилати, Му'анйид ад-Дин ал-Урди и Наджм ад-Дин ал-Казвини. ал-Мараги был сведущим человеком в астрономии, геометрии и законах, написал много книг по математике. Он лично руководил строительством качающейся башни, которую сделали для султана, и которая состояла из трёх линий (вращающийся квадрант). Ал-Мараги родился в 583 г.х. (13. III 1187- 1. III 1188) и умер в сафаре 667 г.х. (10. X- 7. XI 1268)

Фарид ад-Дин Абу-л-Хасан Али ибн Хайдар ибн Али ат-Туси, ар-Расади, ал-хаким. Прибыл в Марагу в 657 г.х. (29. XII 1258 - 17. XII 1259) к мавлана Насир ад-Дину ат-Туси и находился на его службе до тех пор, пока не было заложено здание обсерватории. Его сын служил при сыне мавлана – Асил ад-Дине ал-Хасане в 708 г.х. (21. VI 1308 –

10. VI 1309). Он умер в 699 г.х.(28. IX 1299 - 15 IX 1300).

Кутб ад-Дин Абу-с-Сана' Махмуд ибн Мас'уд ибн ал-Муслих аш-Ширази, по происхождению ал-Казируни, ученый инженер, кадый кадыев в Румском султанате, житель Табриза. Он прибыл в Марагу к Насир ад-Дину ат-Туси в 658 г. х.(18. XII 1259 – 5. XII 1260) и занимался у мавлана математическими науками, логикой занимался у Наджм ад-Дина ал-Казвини, астрономией и разновидностями геометрии у Му'аййид ад-Дина ал-Урди. Все лекции он записывал. Получил должность кадыя в Румском султанате и некоторое время находился в Сивасе. Затем прибыл в Азербайджан и поселился в Табризе. Он родился в 630 г.х. (18. X 1232 – 6. X 1233). Умер он в рамадане 710 г. х.(22. I – 20. II 1311) и похоронен в Джарандабе.

Из сотрудников обсерватории можно назвать **Муайяд ад-Дин аль-Урди**, который был главным инженером установок, архитектором обсерватории, его сын Мухаммад ал-Урди (составленный им глобус хранится в Дрездене, физико-математическом отделе). Другие сотрудники; Абу-л-Фарадж ибн аль-Ибри, Кутбеддин аш-Ширази, Мухайиаддин ал-Магриби, Низамеддин ан-Нипашпури, Наджмеддин Казвини, Шамседдин ас-Самарканди и другие. Марагинская научная школа действовала и после Туси. Заслуги Туси опеределили европейский Ренессанс на столетия [9, с. 200].

Муайяд ад-Дин аль-Урди (Муайяд ад-Дин аль-Муайяд ибн Бармак ибн аль-Мубарак ал-Амири аль-Урди Димашки, ум.1266) родился в Алеппо (сегодня Сирия), работал в Мараге в астрономической обсерватории Насир ад-Дина ат-Туси. Урди в свою эпоху был исключительно популярной личностью. До приезда в Марагу по приглашению Туси он в Дамаске работал как архитектор и, будучи инженером, разработал водные сооружения города. Урди вместе с Насир ад-Дином ат-Туси проектировал и осуществлял строительство Марагинской обсерватории.

Миниатюра о трудовой деятельности команды Туси.

Он был не только одним из главных астрономов, но и главным архитектором Марагинской обсерватории, конструктором ее астрономических

инструментов. Его труд об астрономических инструментах Марагинской обсерватории оказал большое влияние на развитие астрономического

приборостроения в обсерваториях Улугбека, Тихо Браге, обсерватории в Джайпуре.

Сын Урди **Мухаммад Муайяд ад-Дин аль-Урди** также работал в Марагинской обсерватории. Составленный им звездный глобус сохранился до наших дней (с 1562 г. В Дрездене, Германия). Этот глобус по сути дела является звездным каталогом наиболее ярких звезд. По положению звезд удалось определить дату изготовления этого глобуса.

Муайяд ад-Дин аль-Урди под непосредственным руководством самого Насир ад-Дина построил пять астрономических инструментов совершенно новой конструкции и пять - старой. Сведения об астрономических инструментах, которые были использованы в Марагинской обсерватории, имеются пока в единственном письменном источнике, написанном самим Муайяд ад-Дином на арабском языке. Один экземпляр работы Урди, по свидетельству Мухаммада Тарбийата, хранится в Тегеранской библиотеке. Одна из позднейших копий была обнаружена в начале прошлого века в Парижской национальной библиотеке и хранилась среди арабских рукописей под №1156. Эта копия получена с более древней рукописи труда Урди. Сделаны переводы этой работы на французский (1810) и

немецкий (1928) языки. Обсерватория была оснащена первоклассными по тому времени инструментами, подробное описание которым дал главный инженер обсерватории Муайяд ад-Дин ал-Урди в единственной рукописи о марагинских приборах.

Астрономические инструменты Марагинской обсерватории были изготовлены такого размера, что наблюдения по своей точности превосходили наблюдения предшествующих обсерваторий. Среди астрономических инструментов Марагинской обсерватории были инструменты совершенно новой конструкции.

Особенно следует выделить вращающийся квадрант, который давал возможность вести внемеридианные наблюдения светил и значительно увеличить число наблюдений и их точность. Астрономические инструменты Марагинской обсерватории в дальнейшем нашли применение во многих обсерваториях мира. Среди них особо следует отметить Тебризскую (XIII), Пекинскую (XIII), Самаркандскую (XIV) обсерватории, также обсерваторию Тихо Браге (XVI) и др.

«Книга о Марагинской памяти» Муайяд ад-Дина аль-Урди. Перевод на французский язык А. Журдена. Парижская национальная библиотека

Особенно следует выделить вращающийся квадрант, который давал возможность вести внемеридианные наблюдения светил и значительно увеличить число наблюдений и их точность. Астрономические инструменты Марагинской обсерватории в дальнейшем нашли применение во многих обсерваториях мира. Среди них особо следует отметить Тебризскую (XIII), Пекинскую (XIII), Самаркандскую (XIV) обсерватории, также обсерваторию Тихо Браге (XVI) и др.

Вращающийся квадрант, изобретенный и установленный в Марагинской обсерватории, в дальнейшем своем развитии и усовершенствовании превратился в универсальный инструмент. Таким

образом, вращающийся квадрант является прообразом универсального инструмента.

Заслуги Туси определили европейский Ренессанс на столетия. Известно 150 научных трудов Шаха науки. Так его называли тогда. Насиреддин Туси с большим интересом и уважением относился к научным трудам классиков – античных ученых. Он изучал работы Евклида, Птолемея, Аристотеля и др. греческих ученых. Возможно, Туси владел греческим языком и мог читать труды классиков античной науки в подлиннике [12с.353]. Тогда становится понятным, почему комментарии к этим трудам занимают важное место в его научном наследии.

Как отмечалось выше, Насиреддин Туси был ученым широкого профиля. Ему принадлежат научные труды по астрономии, математике, физике, медицине, философии, этике, логике и др. Среди них ярко выделяются: "История Багдада", "Трактат отражения и преломления света", "Оптика Евклида", "Трактат об изучении радуги", "Книга о драгоценных камнях", "Законы медицины", "Трактат о государственных финансах", "Избрание счастливых дней" (астрология). Известно 150 научных трудов Шаха науки. До нас дошли рукописи: 27 – по математике, 21 – по астрономии, 7 – по физике, 5 – по логике и философии, по одной – по экономике, музыке, минерологии, поэзии. Некоторые труды Туси найдены в комментариях его учеников. Труды по математике написаны на арабском языке, а по астрономии как на арабском, так и на персидском (фарси) языках.

Физика основана на эмпирической и математической физике. В мировой науке ярко выделяется «Марагинская революция», которая математику связывает с реальным миром. «Марагинская революция» характеризуется переходом от философских основ аристотелевской космологии и астрономии Птолемея к эмпирическим наблюдениям и математизации астрономии и природы в целом.

Птолемей выступал за использование наблюдений для проверки модели космоса. Исламские астрономы очень серьезно взяли его совет.

Важным аспектом «Марагинской революции», как основание, являлось следующее: астрономия должна быть направлена на описание поведения физических тел на математическом языке и не должна оставаться математическая гипотеза без ее реальных действий.

«Проблемы экванта» в системе Птолемея получили внимание астрономов Марагинской обсерватории в XIII в. Нужно было создать не птолемееву математическую модель, с учетом физических свойств небесных сфер, соответствующую наблюдаемым небесным движениям.

Астрономы Мараги пытались решить проблемы экванта и производить альтернативные конфигурации модели Птолемея. Этот вопрос был решен Урди и Туси, выдвинув «Пару Туси» и Лемму Урди. Марагинские астрономы были более успешными и точными в численном прогнозировании положения планет, которые лучше согласуются с эмпирическими наблюдениями.

В результате многолетних астрономических наблюдений целого коллектива Марагинской обсерватории под руководством Насиреддина Туси был составлен астрономический каталог "Зидж Ильхани". Этот труд состоит из 4-х частей (книг): 1) О летоисчислениях. 2) О познании движений звезд (и планет). 3) О познании времени и судеб каждого времени. 4) О других астрономических науках. Из "Зидж Ильхани" мы узнали уточненное значение общей годовой прецессии. В "Зидж" были включены также две таблицы: 1) Таблица географических координат 256 известных в XIII в. городов. 2) Таблица значений синусов и тангенсов через 1° от 0° до 90° . Этими таблицами часто пользовались, и

они неоднократно были переизданы в Западной Европе в XVII-XVIII вв. Отметим наиболее важные из этих достижений:

Под его научным руководством был создан ряд ценных научных трудов, созданный им каталог звезд "Зидж-Элхани" вошел в золотой фонд мировой научной мысли. В этом труде были даны основные элементы геоцентрических орбит планет и их суточное движение. Причем эти данные отличались высокой точностью. Под руководством Насиреддина Туси было определено, что годовая прецессия оси вращения Земли составляет $51,4''$ (современное его значение – $51,2''$). В труде «Зидж-Элхани» также приводятся многочисленные астрономические и географические таблицы. Среди них важными являются тригонометрические таблицы синусов и тангенсов в 60-й системе чисел и таблицы географических координат 256 городов, известных в XIII в. Научные открытия, сделанные Насиреддином Туси, обогатили мировую науку и вошли в его золотой фонд [4].

Насиреддин Туси кроме вопросов наблюдательной астрономии занимался теоретической частью движений планет. Это четко отмечено в работе по теории движений в книге "Памятка астрономии". Другая работа - "Изложение "Алмагеста" Птолемея", затем - "Трактат об Астролябии", "Тридцать глав" и т.д. Во всех теоретических вопросах Насиреддин Туси придерживался теории геоцентрической системы планет. Крупнейший специалист по небесной механике М.Ф.Субботин писал о Туси: "...Насиреддин составляет знаменитые "Ильханские таблицы". Эти таблицы останутся лучшим памятником его славы. Создавая эти таблицы на основе специально поставленных наблюдений и критической переработки математических теорий Птолемея, Насиреддин блестяще выполнил ту программу, которую триста лет спустя сделал целью своей жизни Тихо Браге. Уже это показывает насколько глубоко Насиреддин понимал потребности науки и как правильно он ставил ее очередные задачи." [1 с.56].

К наиболее известным трудам по математике относятся "Трактат о полном четырехстороннике", "Сборник по арифметике с помощью доски и пыли", "Измерение круга", "Изложение "Начал" Евклида" и др. Его труды сыграли большую роль в развитии геометрии и тригонометрии не только на всем Востоке, но и в Европе [14, с.74].

Г.Д.Мамедбейли - исследователь работ Насиреддина Туси - четко перечислил главные заслуги Туси в математических дисциплинах:

1. Редактирование и корректирование "Начал" Евклида и др.

2. Создание плоской и сферической тригонометрии как самостоятельной дисциплины.

3. Создание принципиального подхода к теории параллельных линий.

4. В сочинениях по арифметике исследователи выделяют, предлагаемый Насиреддином, метод извлечения корней любой степени и формулу бинома [9 с.79].

Астрономы Мараги утверждали, что космическое движение – круговое. Первые эмпирические наблюдения, свидетельствующие вращению Земли вокруг своей оси, разъяснены Туси. Нептолемева модель, которая математически идентична гелиоцентрической модели Коперника – одна из чудесных достижений школы Туси.

Урди был первым из астрономов Мараги, который в 1250 г. разработал нептолемева модель и предложил новую теорему – Лемму Урди.

Туси решил серьезные проблемы в системе Птолемея. Для планетарной модели он в 1247 г. изобрел геометрическую технику, называемую «Парой Туси», которая генерирует линейное движение от суммы двух круговых движений. «Пара Туси» была

изложена в 1247г. в его *Taxriр аль-Majisti* (Комментарий к Альмагеста)

Развивая «Пару Туси» в качестве альтернативы физически проблемной экванты, введенной Птолемеем, изготовлена им правдоподобная модель для эмпирических орбит. «Пара Туси» - астрономический шедевр Туси, созданный в 1261 г. – математическое изложение физического движения планет. По этой модели, как отмечено выше, вращательное движение превращается в линейное.

Ученик Туси Кутб ад-Дин аль-Ширази (ум.1311) обсуждал возможность гелиоцентризма.

Лемма Урди и Пара Туси были использованы в геоцентрической модели Ибн аль-Шатыра (ум.1375) и позже в гелиоцентрической модели Николая Коперника (1473-1543).

Taxriр аль-Majisti (Комментарий к Альмагеста), Туси, 1247г.

Исследователи Солнечной системы Коперника считали, что он улучшил систему Птолемея, поставив точку наблюдения небес от Земли на более прочную математическую основу. Только тогда Коперник мог транспортировать всю систему от ее геоцентрической базы к Солнцу. Это была просто деятельность, требующая Коперника только изменить направление вектора, соединяющего Землю с Солнцем. Остальная часть математически оставалась прежней.

Предполагалось, что Коперник, используя доступную математику, был в состоянии создать новую планетарную систему. Считали, что «революция Коперника» зависела от творческой способности нового применения классических греческих произведений (Евклида, Птолемея).

Это предположение к концу 50-х годов XX в. стало разрушаться. Такие ученые – историки науки, как Отто Нейгебауэр, Эдвард Кеннеди, Джордж Салиба начали пересматривать математику Кеплера. Они обнаружили, что революцию в астрономии Кеплера сделали две необходимые теоремы, не разработанные древними греками. Сама схема Птолемея физически невозможна. Проблема – недостаток Экванта.

У Нейгебауэра возник вопрос: построил эти две теоремы Коперник сам или заимствовал из какого-то греческого труда? Между тем, Кеннеди, ра-

ботая в Бейруте, обнаружил астрономические статьи, написанные на арабском языке, датированные 1350 г. Эти документы содержали незнакомую геометрию. Во время посещения США он показал их Нейгебауэру. Эти работы были интересны последнему. Они содержали геометрию, идентичную модели Коперника о движении Луны. Текст был написан астрономом Ибн аль-Шатыр (ум.1375). В его работе кроме всего прочего, была и «теорема Коперника», которую разработал 300 лет до Коперника известный астроном Насир ад-Дин ат-Туси.

«Пара Туси», как называется эта теорема, решает многовековую проблему, от которой страдали Птолемей и многие другие древнегреческие ученые – астрономы. Эта теорема о том, как круговое движение может генерировать линейное движение. Здесь рассматривается движение двух шаров. В два раза меньший шар помещен в большой. Они оба в движении, но в противоположном направлении. Малый шар вращается внутри большого. «Пара Туси» диктует, что исходная точка касания этих шаров будет колебаться назад и вперед вдоль диаметра большой сферы. Установив небесные сферы должным образом, эта теорема объясняет, как эпицикл мог двигаться равномерно вокруг экванты дифферента, и до сих пор колеблется назад и вперед по направлению к точке дифферента.

Вторая теорема, найденная в системе Коперника, эта Лемма Урди, выдвинутая в 1250 г.

Большая часть научных знаний о древнем мире, Греции, Вавилонии, Египте, Индии и Китае, мусульманская наука туннелизовалась на Запад через Испанию. Материалы по сей день хранятся в Италии. Европейские ученые были заинтересованы во всех арабских документах. Это переводы греческих работ, арабские оригиналы, арабские переводы рукописей других культур. Джордж Салиба обнаружил, что научные работы, написанные на арабском языке, в настоящее время находятся в европейских библиотеках, где сконцентрированы все научные мысли и работы средневекового периода. Исследователь говорит, что были европейские ученые в эпоху Возрождения, которые владели арабским языком (удобный доступ первоисточникам).

Европейский ученый Уильям Харви учился в Падуе. Он «установил» геометрию системы кровообращения человека в 1629 г. Как указывает Салиба имеется арабская рукопись, написанная в 1241 г., дамасским врачом Ибн аль-Нафис (ум.1288), где выложена та же геометрия кровообращения, утверждающая и объясняющая каждый момент схемы, решающая определенные проблемные вопросы прошлой медицины и отказываясь от не удовлетворяющих мнений древнегреческого врача Галена. Вот пример, Коперник так же учился в Падуе.

По словам Джорджа Салибы «Пара Туси» и Лемма Урди «ограниченно встроены в астрономию Коперника, да так, что было бы немислимо, чтобы извлечь их и оставить математическое здание астрономии Коперника нетронутым»[17,с35].

Любая геометрическая теорема имеет различные точки с буквами или цифрами по усмотрению составителя. Порядок и выбор символов произволен. Немецкий историк науки Вилли Хартнер отметил, что геометрические точки, используемые Коперником, были идентичны оригинальной нотации ат-Туси. То есть, точка, отмеченная символом «Алиф» по Туси была отмеченная Коперником – А. Арабский «Ба» означенная – В и т.д. Все точки Коперника фонетический эквивалент арабского алфавита (языка). Было одно слабое исключения. Центр меньшего круга в диаграмме Туси – Z, у Коперника F. Хотя в арабском языке Z (письменная буква) легко похожа на (F).

Вторая «новая» теорема – Коперника, Лемма Урди не имеет от него доказательств. Иоганн Кеплер растянул круговые орбиты планет Коперника в эллипсы, ближе к концу XVI века и спрашивает у Коперника доказательство «новой» теоремы, но остается без ответа.

Необходимо принять, что новая математика в революции Коперника возникла сначала от восточного ума, а не европейского.

Историки науки задают вопрос: почему Коперник не признает использование трудов мусульманских ученых? И получают, в определенной мере, логический ответ: тогда Османская империя была у ворот Европы, в этих условиях было бы не уместным называть идеи и заслуги исламских ученых. У Европы была своя «гордость».

Одной из версий ответа на вопрос: как получил Коперник труды Туси? Будет тот факт, что в Италии найден латинский перевод Туси. Коперник провёл много времени в Италии, где он, возможно, читал рукописи. (прим. Дж. Салибы)

Критика Туси Птолемея о физическом характере Земли была похожа на аргументы, позже используемые Коперником в 1543 г., чтобы защитить вращение Земли.

О действительной сущности Млечного Пути Насиреддин Туси писал, что Млечный Путь – галактика, состоит из очень большого числа мелких, плотно расположенных звезд, которые по причине их концентрации и малости, кажутся облаком в молочном цвете. Три века спустя, в 1610 г. это повторно сказал Галилео Галилей, используя телескоп.

Модель Луны и Меркурия, подготовленная сирийским астрономом Ибн аль-Шатыр, была так же в книге Коперника.

Туси разработал специальную геометрическую конструкцию в связи с V постулатом Евклида, которая была использована в Англии Джоном Уоллисом (1703) в своих исследованиях. Впоследствии этот метод был использован Саккери (1733), но оба они не назвали Туси.

Насиреддин Туси отвергал понятие абсолютной "единицы", как неделимой единицы. Туси принадлежит также важная заслуга в усовершенствовании понятия числа. Он совершенно ясно указывает, что единица - это число. В первой редакции "Тахрир Эглицидис" Насиреддин Туси пишет: "Число - это величина, состоящая из совокупности единиц. Я утверждаю: так как число есть всякая вещь, занимающая место в порядке счета, и поэтому сама единица также является числом"[12,с.150]. Во второй редакции этой работы Туси пишет: "Число - величина, состоящая из совокупности единиц. Единицу потому называют числом, что она занимает место в ряду чисел."[10,с.215] То определение числа, которое дано Насиредином, в дальнейшем, было воспринято Ньютоном и развито. В своей работе "Всеобщая арифметика или книга об арифметическом синтезе и анализе" И.Ньютон понятие числа дает в обобщенной форме, а не как простой счет, не как множество единиц. Ньютон говорит: "Под числом мы понимаем не столько множество единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой величине того же ряда, принятой нами за единицу. Число бывает трех видов: целое, дробное и иррациональное". Был ли известен взгляд на природу вещественного числа Насиреддина Туси Исааку Ньютону мы не можем сказать. Но можно утверждать другое – Насиреддин Туси в этом подходе к природе вещественного числа, без всякого сомнения, превосходил европейскую математику на четыре века.

В работах "Шакул Гита" и "Книга Архимеда о шаре и цилиндре" Насиреддин Туси рассматривал теорию отношений. Трудно сказать, что все достижения Туси по части теории отношений были усвоены его современниками. Но его труды с особой си-

лой проявили свои влияния на труды многих западноевропейских ученых. Рене Декарт - известный французский математик XVII в., основоположник аналитической геометрии - нового этапа в истории математики. Аналитическая геометрия Декарта устанавливает связь между линиями на плоскости и алгебраическими уравнениями. Был получен метод для исследования геометрических объектов с помощью алгебры. Т.е. появляется необходимость в "единице", играющей роль мостика между алгеброй и геометрией [5, с.70; 15, с.55-61]. Именно эту "единицу" почти четыреста лет до Декарта своей теорией отношений создал наш великий Туси. Насиреддин Туси до конца своей жизни руководил научными и административными работами Марагинской обсерватории. После Туси Марагинской обсерваторией руководил его старший сын – Садреддин Туси. Школа Насиреддина Туси действовала долго, примером чему являются обсерватории Пекина, Тебриза, Улугбека и т. д.

Физика основана на эмпирической и математической физике. В мировой науке ярко выделяется «Марагинская революция», которая математику связывает с реальным миром. «Марагинская революция» характеризуется переходом от философских основ аристотелевской космологии и астрономии Птолемея к эмпирическим наблюдениям и математизации астрономии и природы в целом. Важным аспектом «Марагинской революции», как основание, являлось следующее: астрономия должна быть направлена на описание поведения физических тел на математическом языке и математическая гипотеза не должна оставаться без ее реальных действий.

«Проблемы экванта» в системе Птолемея получили внимание астрономов Марагинской обсерватории в XIIIв. Нужно было создать нептолемею математическую модель, с учетом физических свойств небесных сфер, соответствующую наблюдаемым небесным движениям [4; 102,с.].

Астрономы Мараги пытались решить проблемы экванта и производить альтернативные конфигурации модели Птолемея. Этот вопрос был решен Урди и Туси, выдвинув Пару Туси и Лемму Урди. Под руководством Туси марагинские астрономы были более успешными и точными в численном прогнозировании положения планет, которые лучше согласуются с эмпирическими наблюдениями. Они утверждали, что космическое движение – круговое. Первые эмпирические наблюдения, свидетельствующие вращению Земли вокруг своей оси, разъяснены Туси. Нептолемея модель, которая математически идентична гелиоцентрической модели Коперника – одна из чудесных достижений школы Туси.

О действительной сущности Млечного пути Насиреддин Туси писал: «Млечный путь – Галактика, состоит из очень большого числа мелких, плотно расположенных звезд, которые по причине их концентрации и малости, кажутся облаком в молочном цвете» [9, с.30]. Три века спустя, в 1610 г. об этом повторно сказал Галилео Галилей, используя телескоп [3, с.34; 18].

Критика Туси Птолемея о физическом характере Земли была похожа на аргументы, позже используемые Коперником в 1543 г., чтобы защитить вращение Земли.

Насиреддин Туси разработал специальную геометрическую конструкцию в связи с V постулатом Евклида, которая была использована в Англии Джоном Уоллисом (1703) в своих исследованиях. Впоследствии этот метод был использован Саккери (1733), но оба они не назвали Туси.

После выхода в свет в 1594 г. в Риме на арабском, затем на латинском языках его книга «Тахрири-оглидис» (прототип «Начал» Евклида) Туси стал популярным в Европе и его исследования получили широкое распространение. Своими научными исследованиями и произведениями он сыграл роль в развитии геометрии и тригонометрии не только на Востоке, но и в Европе [13 с.43; 11].

Научные находки Туси дали толчок развитию геометрии, повлияли на работы французского математика А.Лежандра, английского математика Дж. Валлиса и итальянского ученого Дж. Саккери. В этом произведении, а также в «Основах геометрии» он высказал свою теорию по V постулату Евклида, нашел общую связь между внутренними углами треугольника, развил теорию соотношений, указанную в произведениях Архимеда «Шар и цилиндр» и «Квадратура круга». Это произведение, оставившее далеко позади все, что было опубликовано по геометрии до XVIII в.. В 1657г. книга была переведена на латинский язык и опубликована в Лондоне, а Джон Валлис (1616-1703) читал по ней лекции в Оксфордском университете. Насиреддин Туси, готовя свое произведение, заново проработал геометрические расчеты Евклида и, не меняя содержание, сделал добавления к ним. Он в этой книге также дал 48 вариантов доказательств теоремы Пифагора.

Трактат Туси «О полном четырёхстороннике», состоящий из пяти книг, сыграл большую роль в развитии тригонометрии в Европе. Впервые в истории мировой науки в этом произведении тригонометрия преподносится как самостоятельная наука. Данный трактат, переведенный на английский, французский и русский языки, стал незаменимым источником для специалистов. Понятие чисел, высказанное Туси, соответствует современным понятиям. Тем самым ученый опередил европейских ученых на 400 лет. В произведении «Шаклул-Гита» («О полном четырёхстороннике»), повествующем о плоскостной и сферической тригонометрии, даются теоремы Менелая, современные тригонометрические формулы и теоремы, определены стороны в отношении сферического треугольника, приводится диалектическое определение понятиям дискретного и несечёного количества. Благодаря этому произведению плоскостная и сферическая тригонометрия стала самостоятельной наукой. Трактат «Шаклул –Гита» был издан в 1891 г. на арабском и французском языках.

Насир ад-Дин ат-Туси, являющийся автором больших исследований и трудов в области математики, формулой Бинома и методом извлечения корней всех степеней, внес свое имя в историю этой

науки. Он был признан гением. Однако, несмотря на это, сегодня первооткрывателем закона Бинома считается Исаак Ньютон.

В произведении "Тахрир аль-Маджасты", которое является обработанным вариантом "Альмагеста" Птолемея, корректируется теория движения планет.

Насир ад-Дину Туси принадлежит великая заслуга решения V постулата Евклида о том, что две параллельные линии пересекаются в пространстве. Он доказал, что это чисто космологическая постановка научной задачи, которую впервые сформулировал Евклид, но решил Туси, показав, что ввиду кривизны пространства две параллельные линии, начертанные на сфере, где-то пересекаются. Над этой важной проблемой продолжали работать такие великие умы как Коши, Гаусс, Больями, Лобачевский [8; 9]. В итоге появился знаменитый труд последнего о неевклидовых геометриях. В XIII в. гений Туси ясно выделял кривизну пространства.

В трактате "Эхлаг-Насири" Туси затрагивал закон сохранения материи. Он отметил: "...Ни одно тело не уничтожается полностью. Оно лишь меняет свою форму, состояние, состав, цвет и другие качества и превращается в сложное или элементарное вещество" [9с.120].

Известным трудом школы Насиреддина Туси является астрономический каталог "Зидж Ильхани", состоящий из 4-х книг. Здесь приводятся математические, астрономические и географические данные (таблицы синуса, косинуса, координаты 256 пунктов, длина Земной окружности, основные элементы геоцентрических орбит планет, их скорость среднего вращения вокруг своей оси и Солнца). Эти данные опережают исследования западных ученых XVII века на целых 400 лет.

Еще одним опережающим достижением Туси является то, что он задолго до Колумба вычислил координаты материка, позже известного как Америка.

Известны трактаты, посвященные некоторым вопросам физики. Им написана работа по оптике "Об отражении и преломлении лучей". Единственная рукопись этого трактата хранится в Берлинской государственной библиотеке. В этой работе Туси пытался доказать справедливость законов отражения и преломления светового луча при помощи математических рассуждений. Другая работа "О тепле и холоде" посвящена вопросу изменения состояния тел при изменении температуры. Эти работы Туси не переведены и не изучены. Еще одна работа по физике под названием "Таджрид ал Калам" ("Абстракция слова"), в которой речь идет о корпускулярной теории света. В этой же работе затрагивается тема о природе звука [7 с.178].

В своем труде о морали "Ахлаг-Насири" Насиреддин Туси высказывал мысль о неуничтожаемости материи. Многие трактаты Туси по физике ждут своих исследователей [6; 18].

Гегелем действительно сказаны верные слова: «Не будь Востока, не было бы Запада»

Список литературы

1. Абас-заде, А.К., Ибрагимов, И.И. Из истории развития в Азербайджане физико-математических наук. // - Москва: Труды Института истории естествознания. -1948, т. II.-с.300-305
2. Ахмад Dallal, "Наука, медицина и технологии" в The Oxford История ислама, под ред. Джона Эспозито (Оксфорд: Оксфорд Руководство университета, 1999), 161.
3. Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей./ Ф.Д. Бублейников – Москва: Просвещение. -1964-88с.
4. Гинзбург, В.Л. О физике и астрофизике./ В.Л., Гинзбург- Москва: Наука- 1985-400 с.
5. Декарт, Р. Избранные произведения./Р., Декар- Москва: Госполитиздат. -1950 - 245 с.
6. Зикриллаев Ф.З. Работы Насирэддина Туси в области физики./- Ф.З.,Зикриллаев- Ташкент:-1970-240 с .
7. Клосс, Б.М. Математика в изучении средневековых повествовательных источников. /Б.М., Клосс–Москва: Наука.- 1986.- 250 с.
8. Лобачевский, Н.И. Три сочинения по геометрии. /Н.И., Лобачевский -Москва: Гостехиздат.- 1956.-415 с.
9. Мамедбейли, Г.Д. Мухаммед Насирэддин Туси о теории параллельных линий и теории отношений./ Г.Д. Мамедбейли,-Академия Наук Аз.ССР Сектор астрофизики. - Баку: Изд.- во Акад. Наук Аз.ССР – 1959 – 100 с.
10. Мамедбейли, Г.Д. Основатель Марагинской обсерватории Мухамед Насиреддин Туси./Г.Д., Мамедбейли -Баку:Элм-1961- 315 с .
11. Матвиевская, Г.П. Розенфельд, Б.А.Математики и астрономы мусульманского Средневековья и их труды (VIII-XVII в.в.), кн.2./Г.П.,Матвиевская, Б.А., Розенфельд, Б.А. Москва: Наука. -1983.- 300 с.
12. Рожанская, М.М. Механика на Средневековом Востоке./М.М., Рожанская-Москва:Наука.- 1976. -200 с.
13. Солтанова, Н.Б. Шах мира науки. // -Душанбе:Вестник Педагогического Университета Таджикистана. 2014. № 3-2(58).-с. 64-68
14. Солтанова, Н.Б Коперник был знаком с «Марагинской революцией»? //Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi NDUKonfrans.- Naxçıvan.- 20-21noyabr 2016-c.174-178
15. Солтанова, Н.Б. Такого сына мать времени не родила.// -Баку:Азербайджан и азербайджанцы. - Нурлан.- 2001. т. 11-12,-с. 55-61.
16. Фонд науки, технологии и цивилизации, "мусульманские Обсерватории",
17. Saliba G. The Astronomical Tradition of Maragha: A Historical Survey and Prospects for Future Research// -Cambridge: Arabic Sciences and Philosophy. – 1991, Vol. 1. – p. 67 – 99.
18. <http://muslirneritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=235>